

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: El neuromarketing como estrategia comercial para la sucursal Caracol Camagüey

Autores: Gledys Fernández Sosa, Especialista de Gestión de Calidad, Sucursal Comercial Caracol Camagüey, gledysfer1@gmail.com

Natalia Lorenzo Kómova, Profesora Auxiliar del Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo (CEMTUR), Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz, natalialorenzokomova@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-7608-972>

Resumen:

El neuromarketing, que fusiona la neurociencia con el marketing, se ha consolidado como una herramienta esencial para comprender y anticipar el comportamiento del consumidor en un mercado cada vez más competitivo. A medida que las empresas buscan atraer y retener clientes, la necesidad de entender los procesos cerebrales que influyen en las decisiones de compra se vuelve crucial. En este contexto, la sucursal Caracol en Camagüey, Cuba, enfrenta el desafío de optimizar la experiencia del cliente y fomentar la lealtad a la marca, a pesar de las dificultades que presenta un entorno económico en transformación y la saturación de ofertas locales e internacionales. El enfoque de neuromarketing permite analizar las reacciones emocionales y cognitivas que afectan las decisiones de compra, ofreciendo una ventaja competitiva al comprender mejor las motivaciones de los consumidores. La falta de estrategias efectivas que tengan en cuenta estos factores limita la capacidad de la sucursal para diferenciarse en el mercado. Por lo tanto, la implementación de principios de neuromarketing es fundamental para mejorar la eficacia comercial, a través de técnicas que optimicen la segmentación, el posicionamiento y la comunicación, así como el diseño de productos que resuenen emocionalmente con los clientes. La presente investigación tiene como objetivo elaborar una estrategia comercial para incorporar los principios del neuromarketing en la sucursal Caracol Camagüey. Se utilizaron la observación directa, cuestionarios, entrevistas, criterio de expertos y talleres grupales. Establecer una estrategia comercial basada en neuromarketing permitirá a sucursal Caracol no solo mejorar la satisfacción del cliente, sino también aumentar la lealtad hacia la marca, adaptándose a un panorama de consumo en constante evolución.

Palabras clave: neuromarketing, estrategia comercial, comportamiento del consumidor.

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

